

REFERAT

Projekat iz Teorije električnih kola

PASIVNO KOMPENZOVANI DIFERENCIJALTOR SA OPERACIONIM POJAČAVAČEM

Danilo Đokić, <djokicd@outlook.com>
Student II godine, Odseka za Elektroniku
Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u
Beogradu

Vuskan Obradović, <vu1e799146@gmail.com>
Student II godine, Odseka za Telekomunikacije i
informacione tehnologije Elektrotehničkog
fakulteta Univerziteta u Beogradu

1 Teorijska razmatranja

1.1 Definicije pojmova

Diferencijator u opštem smislu jeste aktivna električna mreža¹ čija je osnovna svrha da za zadatau pobudu generiše odziv koji je srazmeran brzini promene (formalno, prvom izvodu po vremenu) pobudnog signala:

$$v_{\text{out}} = \tau \frac{dv_{\text{in}}}{dt}, \quad (1)$$

gde je τ [s] konstanta čija je dimenzija vreme. Električna realizacija diferencijatora u analognoj tehnici je zasnovana na principima funkcionisanja dinamičkih elemenata, najčešće **kondenzatora**. Prema definiciji iz elektromagnetske teorije² kapacitivnost kondenzatora uz usklađene referentne smerove, kao na slici 1, se definiše izrazom (2). U elektrostatici se lako može po-

$$C \triangleq \frac{Q}{U} \quad (2)$$

Slika 1: Usklađeni referentni smerovi

kazati da je kapacitivnost kondenzatora funkcija isključivo sredine i geometrije kondenzatora, ali se u to izvođenje ovde ne možemo upuštati. Usvojivši to možemo dobiti strujno-naponsku karakteristiku idealnog kondenzatora diferenciranjem definicione relacije:

$$CU = Q \Rightarrow \frac{d(CU)}{dt} = \frac{dQ}{dt} \Rightarrow \boxed{I = C \frac{dU}{dt}} \quad (3)$$

Iz koje se neposredno može uočiti svojstvo kondenzatora da diferencira napon. Pomoću fazorske transformacije lako se dobija da je u prostoperiodičnom režimu kompleksna impedansa kodnenzatora onda

$$I = C \frac{dU}{dt} \xrightarrow{\text{f. t.}} \underline{I} = j\omega C \underline{U} \Rightarrow \underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} \Rightarrow \boxed{\underline{Z} = \frac{1}{j\omega C}} \quad (4)$$

Cilj ovog projekta jesu dizajn, simulacija, realizacija kao i verifikacija odgovarajućeg rešenja.

¹U skladu sa tradicijom beogradske škole, kao električnu mrežu ćemo definisati električno kolo sa definisanim pristupima.

²Tom prilikom ograničavajući se na slučaj dva provodnika u kvazistacionarnom elektromagnetskom polju!

1.2 Pasivni RC diferencijator

Dodavanjem otpornika na red sa kondenzatorom, dobijena diferencirana struja iz (3) se može i meriti. Na slici 2a prikazano je redno RC kolo pobuđeno naponskim generatorom $e = e(t)$. Lako se može pokazati da u ovom kolu važi relacija (5).

$$u_R + RC \frac{du_R}{dt} = RC \frac{de}{dt} \quad (5)$$

Ukoliko se u toj relaciji može smatrati da je

$$RC \frac{du_R}{dt} \ll u_R \quad (6)$$

onda se formirano kolo ponaša kao diferencijator pri čemu je $u_R \approx RC \frac{de}{dt}$. Za prostoperiodičnu pobudu se onda lako može pokazati da je ovaj uslov ekvivalentan $\omega RC \ll 1$, a vremenska konstanta je onda $\tau = RC$.

Karakteristike diferencijatora možemo ispitati koristeći se njegovim odskočnim odzivom. Lako

Slika 2: RC kolo

se može pokazati da je odskočni odziv kola opisanog jednačinom (5) na dimenzionisanu odskočnu pobudu oblika³ $e(t) = E_0 \vartheta(t)$, data funkcijom $h_{u_R} = E_0 \exp(-t/\tau) \vartheta(t)$, pri čemu je $\tau = RC$. Grafik ovih funkcija u opštem slučaju je nacrtan na slici 2b. Ipak, izlaz idealnog diferencijatora prema definiciji (1) bi morao biti⁴ $h_{u_R}^{(\text{ideal})} = E_0 \delta(t)$. Ova odstupanja nastaju jer nad komponentama visokih učestanosti pobude načinjena aproksimacija (6) nije opravdana. Glavna razlika ovih dveju funkcija, realnog i idealnog odskočnog odziva, nalazi se u neograničenom rastu idealnog odziva u $t \approx 0$ dok je usled dinamike realnog kola on ograničen. Sa druge strane, valja primetiti da je $\int_{-\infty}^{+\infty} h_{u_R}^{(\text{ideal})} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} h_{u_R} dt = E_0$, pa se može tvrditi da je realna funkcija ipak verodostojna predstava DIRACovog impulsa. U raznim primerima inženjerske prakse ova svojstva se mogu pokazati i korisnim i štetnim ali su svakako karakteristika pasivnog diferencijatora implementiranog rednim RC kolom.

³ $\vartheta(t)$ je HEAVISIDEova step funkcija

⁴ $\delta(t)$ je DIRACova delta funkcija

Dodatno, neophodno je primetiti da je izlazna impedansa ovog kola relativno velika pa da priključenje prijemnika male impedanse može dovesti do nepravilnog rada diferencijatora. Između ostalog, to dovodi do promene topologije kola pa u tom slučaju ova analiza nije odgovarajuća. U takvim se situacijama *ovo kolo najverovatnije ni ne ponaša kao diferencijator*.

1.3 Aktivni diferencijator sa operacionim pojačavačem

Problemi izloženi na kraju prethodnog poglavlja mogu se korigovati uvođenjem aktivnih komponenti. Ključni problemi koji se mogu na ovaj način rešiti su izlazna impedansa kao ograničenja radnih učestanosti uzrokovana potrebom za aproksimacijom (6). Idejno kolo za realizaciju diferencijatora prikazano⁵ je na slici 3. Za izvođenje jednačina koje opisuju ponašanje

Slika 3: Idejno rešenje diferencijatora

ovog kola potrebno je uočiti da operacioni pojačavač radi u režimu negativne povratne sprege te da se mogu primeniti njegove konstitutivne relacije $i_+ \equiv 0, i_- \equiv 0, v_+ \equiv v_-$. Rešavanjem ovih jednačina dobija se prenosna karakteristika ovog kola koja je data izrazom:

$$v_{\text{out}} = -RC \frac{dv_{\text{in}}}{dt} \quad (7)$$

Uočimo da je na ovaj način dobijen *invertujući* diferencijator. Njegova prenosna karakteristika u kompleksnom s -prostoru je onda očigledno opisana prenosnom funkcijom $H(\underline{s}) = -RC\underline{s}$ čiji je BODEov dijagram prikazan na slici 4.

Sa ovog dijagrama može se uočiti ne tako očigledna mana idealnog diferencijatora⁶. Kako sa povećanjem učestanosti ulaznog signala neograničeno raste i pojačanje diferencijatora (zbog same prirode sistema) šum na visokim učestanostima biva pojačan do te mere da može da „pojede“ signal. Ovaj problem se može rešiti uvođenjem kompenzacije koja se može izvesti na više načina.

1.4 Pasivna kompenzacija

Za rešavanje problema na visokim i niskim učestanostima mogu se primeniti metode i za aktivnu i za pasivnu kompenzaciju. Među najjednostavnijim metodima može se izvesti dodavanje otpornika i kondenzatora relativno malih vrednosti u paraleli odnosno redno postojećim kondenzatorima i otpornicima a u cilju ograničavanja njihove impedanse u slučajevima ekstremnih učestanosti. Vrednosti kompenzacionih komponenti se biraju tako da je njihov uticaj na radnim učestanostima kola zanemarljivim. Kompenzacioni kondenzatori služe da na visokim učestanostima „izigravaju“ kratke spojeve dok otpornici služe da spreče pad impedanse na male vrednosti usled porasta učestanosti. Primer realizacije kompenzovanog diferencijatora dat je na slici 5. Analiza ovog kola može se sprovesti pisanjem jednačina po metodu potencijala čvorova.

⁵Oznake koje od ovog trenutka autori upotrebljavaju su po konvencijama analogne elektronike. Označene tačke „praznim kružićima“ u paru sa referentnim čvorom predstavljaju pristupe mreže.

⁶Bez upuštanja u analizu kola na visokim učestanostima i uzimanja u obzir uticaja parazita.

Slika 4: BODEov dijagram idejnog rešenja diferencijatora sa operacionim pojačavačem

Slika 5: Rešenje za pasivnu kompenzaciju diferencijatora

Jednačina za čvor uz invertujući priključak operacionog pojačavača onda glasi⁷

$$V \left(\frac{1}{R_k + 1/j\omega C} + \frac{1}{R} + j\omega C_k \right) = \frac{v_{out}}{R \parallel (1/j\omega C)} + \frac{v_{in}}{R_k + 1/j\omega C} \quad (8)$$

Rešenje za prenosnu karakterisku poznajući ovu jednačinu najlakše je potražiti automatski⁸. Rešavanjem jednačine dobijena je prenosna funkcija:

$$H_k(\underline{s}) = \frac{v_{out}}{v_{in}} = - \frac{RC\underline{s}}{1 + (R_k C + RC_k)\underline{s} + C_k R_k \underline{s}^2} \quad (9)$$

Da bi se izbegle oscilacije impulsnog odziva ove funkcije dovoljno je usvojiti $Rk = 0$, dok će se za kompenzaciju i dalje koristiti C_k . Usvojimo dalje da je $C_k = C/k$, čime se dobija transfer funkcija

$$H_k(\underline{s}) = - \frac{RC\underline{s}}{1 + (RC_k)\underline{s}} \quad (10)$$

⁷Oznaka \parallel upotrebljena je za paralelnu vezu impedansi. $a \parallel b \triangleq ab/(a + b)$

⁸Za rešavanje je korišćen programski paket za računarsku algebru **Maxima**. Postupak je zakačen u prilogu 4.1

Slika 6: BODEov dijagram pasivno kompenzovanog diferencijatora sa operacionim pojačavačem

2 Realizacija

2.1 *Bill of materials*

Za realizaciju korišćen je sledeć materijal

- Otpornik $R = 100 \text{ k}\Omega$
- Kondenzator keramički $C = 10 \text{ nF}$
- Kondenzator keramički $C = 1 \text{ nF}$
- Operacioni pojačavač TL082
- Podnožje DIP8
- Pertinaks test pločica (2.54 mm)
- Ethernet kabl za kratke spojeve
- dve baterije od 9 V
- Šper ploča

2.2 Numerička simulacija

Za numeričko rešavanje diferencijatora sa realnim komponentama korišćen je progamski paket QUCS

3 Rezultati i diskusija

Merena je frekvenijska karakteristika diferencijatora u opsegu učestanosti $1 \text{ kHz} < f < 10 \text{ kHz}$ a merenja su prikazana na slici 8. U merenjima se, do na grešku autora prilikom rada vidi linearan rast pojačanja kao i konstantan fazni stav. Na slikama 9a i 9b predstavljeni su vremenski dijagrami merenih napona različitih talasnih formi. Dodatno, kako amplituda ulaznog signala raste, dolazi do zasićenja napona izlaza operacionog pojačavača ograničenog naponima baterija za napajanje. Na slici 10 prikazan je taj efekat kao fazni dijagram $v_{\text{out}} = v_{\text{out}}(v_{\text{in}})$

Slika 7: Prikaz programa QUCS

Slika 8: Merjenja frekvencijske karakteristike

(a) Sinusoidni ulaz

(b) Trougaoni izlaz

Slika 9: Izlaz za prostoperiodičan i složenoperiodičan ulaz

Ulazak diferencijatora u zasićenje pri $f = 5 \text{ kHz}$

Slika 10

4 Prilozi

4.1 Automatsko rešavanje jednačina kompenzovanog diferencijatora

```
(%i1) par(a, b) := a*b/(a + b);
```

$$(\%o1) \quad \text{par}(a, b) := \frac{a \cdot b}{b + a}$$

```
(%i8) eq: V*( 1/( Rk + 1/(s*C) ) + 1/R + s*Ck ) = vout/par(R, 1/(s*Ck) ) + vin/(Rk+1/(s*C));
```

$$(\%o8) \quad \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{\frac{1}{s \cdot C} + Rk} + Ck \cdot s \right) \cdot V = \frac{Ck \cdot s \cdot vout \cdot \left(\frac{1}{Ck \cdot s} + R \right)}{R} + \frac{vin}{\frac{1}{s \cdot C} + Rk}$$

```
(%i9) solve(eq, vout);
```

$$(\%o9) \quad [vout = \frac{((Ck \cdot s + (Ck \cdot Rk \cdot s^2 + s) \cdot C) \cdot R + Rk \cdot s \cdot C + 1) \cdot V - s \cdot vin \cdot C \cdot R}{(Ck \cdot s + Ck \cdot Rk \cdot s^2 \cdot C) \cdot R + Rk \cdot s \cdot C + 1}]$$

```
(%i10) ev(%, V = 0);
```

$$(\%o10) \quad [vout = -\frac{s \cdot vin \cdot C \cdot R}{(Ck \cdot s + Ck \cdot Rk \cdot s^2 \cdot C) \cdot R + Rk \cdot s \cdot C + 1}]$$

```
(%i11) ratsimp(%, s);
```

$$(\%o11) \quad [vout = -\frac{s \cdot vin \cdot C \cdot R}{s \cdot (Rk \cdot C + Ck \cdot R) + Ck \cdot Rk \cdot s^2 \cdot C \cdot R + 1}]$$

-->